

Dossiê:

Sobre o ensino de língua e de literatura: reflexões sobre o epistemicídio nas Letras

A *Revista Letras Raras* (RLR) inicia a sua série de publicações do ano de 2023, com esperanças renovadas. Quase vencida a Pandemia da Covid-19, novas expectativas nos apontam um horizonte efetivamente democrático e políticas educacionais mais consequentes, com maior investimento na educação, dentre outras possibilidades e motivos para conjugar o verbo “esperançar”. Assim, começamos o ano com uma discussão indispensável para quem reconhece a importância de uma educação que valorize o Sul Global. Historicamente, sabemos da hegemonia dos modelos gestados no hemisfério Norte e, nesta edição da RLR, o enfoque para um ensino que se volte para a construção de novas epistemes é posto em destaque. Um ensino que busca sulear os conhecimentos sobre língua, linguagem e literatura

O volume conta com a organização das professoras doutoras Maria Angélica de Oliveira e Josilene Pinheiro-Mariz, da Universidade Federal de Campina Grande, Vima Lia de Rossi Martin, da Universidade de São Paulo e Karolina Válková, da Universidade Carolina, República Tcheca. O dossiê temático traz inicialmente o artigo ***TRANSlanguaging: uma perspectiva decolonial para o ensino de línguas***, de Themis Rondão Barbosa da Costa Silva, doutoranda na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), que tem como objetivo apresentar brevemente os princípios fundantes da translanguagem, a criação de sentidos na perspectiva translíngue e as implicações das vivências translíngues nos processos de ensino e aprendizagem de línguas em perspectiva decolonial.

Na sequência, o artigo ***Africanicide? Une problématisation de l’enseignement de variétés des français africains dans les cours de FLE à Goiânia***, de Samuel Rufino de Carvalho, doutorando na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Iury Aragonéz, Mestrando na Universidade Federal de Goiás (UFG) e Alexandra Almeida de Oliveira, professora doutora da Universidade Federal de Goiás (UFG), traz uma interessante discussão que versa sobre o ensino de língua francesa no contexto brasileiro que enriquece a temática tratada neste dossiê. O.A.s autore.a.s argumentam sobre a existência de um africanicídio, ou seja, o apagamento das africanidades nos cursos de FLE. As razões mencionadas incluem o contexto sociocultural, questões econômicas e suportes técnicos. O.A.s autore.a.s apresentam conclusões que apontam que os professores não são os culpados; são, por assim dizer, a resistência contra uma estrutura educacional regulada pela violência neocolonial que invade métodos, instituições, produções artísticas, linguagens e formas de ensinar francês.

O artigo do professor doutor Eduardo Oliveira Henriques de Araújo, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ***Colonialidades epistemológicas: docências eurocêntricas do português em escolas miscigenadas, reflete*** sobre as relações de poder na sintaxe étnico-racial da língua portuguesa, culminando-se desse engenho a relativização valorativa que engendra o status quo das matrizes culturais que corporificam as práticas de ensino praticadas nas licenciaturas e, por conseguinte, nas escolas básicas de todo o país.

Dando sequência ao dossiê, o artigo intitulado ***Sobre o epistemicídio em manuais de linguística produzidos após a Lei Federal 11.645/08: Uma proposta de leitura discursiva***, de autoria de Vitória Paloma Aguiar Alves, estudante de graduação, e Maria Angélica de Oliveira, professora doutora da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), apresenta um recorte de discussões desenvolvidas no âmbito de um projeto de iniciação científica, cujo título é *O olho azul das letras enxerga a língua(gem) dos não-brancos?* Trata-se de uma proposta de leitura discursiva de Manuais de Linguística produzidos após a Lei Federal 11.645/08, que avalia a (não) presença de saberes pretos e indígenas em 4 manuais de linguística, recorrentes no ensino de língua. Segundo as autoras, os resultados mostram que os discursos linguísticos de povos não-brancos sofrem uma grande ação de epistemicídio, em que determinadas vozes são apagadas.

Na mesma esteira, a professora mestre Janayara Araújo Lima e a professora doutora Roseli Bodnar, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), apresentam ***Memórias de mulheres negras: inventário do mundo doméstico e as coisas, em Insubmissas lágrimas de mulheres, de Conceição Evaristo***, no qual revelam resultados de uma investigação da temática da memória como importante fio condutor para a construção das narrativas do livro de Conceição Evaristo. Segundo elas, é por meio do recorte memorialístico que os enredos retratam histórias de mulheres negras, afetadas por suas condições sociais, étnicas, culturais e de gênero. Ao longo da análise, relacionam a memória à condição pessoal da recordadora, apontando os aspectos subjetivos que se manifestam nos recortes memoriais das personagens.

Focalizando também uma escritora brasileira, o artigo ***A “Poética de resíduos” de Carolina Maria de Jesus em The unedited diaries***, da doutoranda Aurielle Gomes e da professora doutora Sinara de Oliveira Branco, ambas Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), discute o caráter paradoxal da escrita caroliniana, reiterando o quanto seu discurso literário representa um complexo desafio para o campo da tradução. Para refletir sobre tal processo, elas discutem sobre a tradução para o inglês da última parte lançada dos diários da autora.

Na seção dos textos atemáticos, completamente ligados ao escopo da *Revista Letras Raras*, a professora doutora Ionara Satin, da Universidade Estadual Paulista, UNESP, Araraquara traz o artigo ***Entre o concreto e o invisível: o espaço da casa na narrativa de Natalia Ginzburg*** buscando analisar a casa como o símbolo mais evidente nos textos da escritora italiana Natalia Ginzburg. Ao longo do texto, a pesquisadora analisa o espaço

narrativo e temático da casa em três romances, *La strada che va in città*, *Lessico Familiare* e *La città e la casa*, buscando entender a importância desse espaço na construção da ficção da autora e em que medida a forma como ela apresenta a casa pode mostrar/esconder a profundidade de seu discurso.

Axiologias em atividades de leitura dialógica em tiras em quadrinhos, de autoria da mestrandia Flavia Gumieiro Vieira, da professora doutora Cristiane Malinoski Pianaro Angelo, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO e da professora doutora Adriana Delmira Mendes-Polato, da Universidade Estadual do Paraná- UNESPAR, tem por objetivo principal compreender como os conceitos axiológicos de linguagem – o extraverbal da enunciação, a entonação e os juízos de valor – contribuem para a produção de sentidos na leitura de um enunciado modulado no gênero discursivo tira em quadrinhos, de modo a expandir a consciência socioideológica dos leitores.

O último artigo do dossiê é de autoria de João Gabriel Carvalho Marcelino, doutorando na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Em **Exploração de corpus bilíngüe português brasileiro-inglês através do LancsBox®: possibilidades para uma pesquisa em Tradução**, o autor ressalta o campo da tradução e utiliza a ferramenta de processamento de linguagem LancsBox®, destacando os principais objetivos com o estudo, a saber: discutir a utilização de aplicativos e ferramentas de processamento linguístico através da Linguística de Corpus e da Linguística Computacional e sugerir possibilidades de aplicação do LancsBox® na pesquisa em tradução.

Ainda dentro do escopo da Revista e ligado ao dossiê, o ensaio **Princípios para a construção de um currículo étnico-racial no ensino de Língua Portuguesa e Literatura**, de Beatriz Farias Almeida, Francielle Loliola Ramos e da professora doutora Denise Lino Araújo, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), traz uma discussão fundamental para se pensar o tema em debate. As autoras buscam “construir espaços de enunciação, eleger aspectos linguísticos que possibilitem o estudo da língua tendo em vista o respeito e a valorização das relações étnico-raciais, estabelecer temas geradores e escolher materiais representativos”.

A partir de **Do “Epistemicídio nas Letras” a experiências de educação antirracista: entrevista com as Professoras Maria Angélica Oliveira e Patrícia Silva Rosas**, Amanda Lopes Bezerra, graduanda em Letras, e Denise Lino De Araújo, ambas da Universidade Federal de Campina Grande, discutem sobre as relações étnico-raciais presentes em sala de aula, a presença do racismo no processo escolar e os caminhos que podem ser seguidos para tornar a educação brasileira mais igualitária para todos os alunos e alunas.

Ainda dentro do escopo da revista, a seção Criação Artística ou Criação Literária apresenta contos, poemas e poemas em prosa, tais como os instigantes **Meu Coração Vive De Imaginação, Rompe Tectônicas Placas**, de autoria de Marcelo Calderari Miguel. Já Maurício Fontana Filho, da Universidade Passo Fundo, publica, entre silêncio e dor, o texto **Instinto**. Yvisson Gomes dos Santos, doutor da Universidade Federal de Alagoas

(UFAL), apresenta **Prefácio** - um conjunto de poemas e narrativas ou, talvez, poemas em prosa. Encerrando este número, o poema **O salvador**, da mestra Karina Dias da Silva, da Universidade Lasalle, UNILASALLE, Canoas RS, nos oferece um sopro de esperança; inspiração para nos posicionarmos diante de tantos desafios e possíveis desesperanças.

Estimado.a leitor.a de artigos científicos e de literatura, nesta primeira edição de 2023, o corpo editorial e as organizadoras deste número dão enfoque a essa temática tão necessária para a nossa área, pois toca diretamente no ensino de língua e de literatura, refletindo sobre o histórico processo de epistemicídio nas Letras. Esta edição traz uma significativa colaboração aos professores, pesquisadores e estudantes da grande área das Letras para que construamos novas epistemes, para sulear novas e outras narrativas, dando espaço a uma educação, de fato, decolonial. Neste primeiro número deste ano, também é possível acessar o QR Code da **Revista Letras Raras** e partilhar os textos, instigando reflexões nas mais variadas áreas do nosso domínio das Letras, a partir das contribuições apresentadas em *Sobre o ensino de língua e de literatura: reflexões sobre o epistemicídio nas Letras*. A série de publicações deste ano de 2023 tem início, assim, na expectativa de novas conjugações do verbo “esperançar”.

Boa leitura a todos, todas e todes!

Coordenadoras do dossiê: **Sobre o ensino de língua e de literatura: reflexões sobre o epistemicídio nas Letras**

Profª. Drª. Maria Angélica de Oliveira, Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, Brasil,
Profª. Drª. Vima Lia de Rossi Martin, Universidade de São Paulo, USP, Brasil,
Profª. Drª. Karolina Válková, Universidade Carolina, UC, Praga, República Tcheca
Profª. Drª. Josilene Pinheiro-Mariz, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil

Revista Letras Raras: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC / Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade / Universidade Federal de Campina Grande.